

CIACT/SAD 09

(GT7 - Tramando Corpos e Tecnologia)

Lazaro de Peter Aerschmann: a queda “em suspensão” de um corpo-árvore digital

Doutoranda Monica Rodrigues Klemz (UFF)

Resumo

Este estudo de caso visa articular o espaço concebido relacional e a performatividade de corpos-árvores, das imagens tecnológicas e computacionais em vídeo, do trabalho *Lazaro* (2007), do artista visual Peter Aerschmann. Através de uma coreografia em *looping*, a obra problematiza o verticalismo (ascensão e queda) de corpos masculinos nus, em uma paisagem-assombração acinzentada, onde ocorre um borramento do horizonte de expectativa. O título perlocucionário acrescenta camada de significação ao plano imanente dessa representação da presença. O *looping*, aposta numa temporalidade da insistência, persistência, através dos movimentos repetitivos que acionam cinesiologicamente os eixos desses corpos tanto no plano sagital, como frontal e transversal. Através da metodologia cartográfica espera-se relacionar esses corpos exauridos, com seus contornos osmóticos identitários, com a tecnicidade dos movimentos e suas micropercepções, com a ritualidade da repetição dessa bio-história, e a cognitividade associativa do título paleonímico.

Palavras-chave: Arte Digital; Looping; Performance; Cartografia.

Abstract

This case study aims to articulate the relational conceived space and the performativity of tree-bodies, technological and computational images in video, the work Lazaro (2007), by visual artist Peter Aerschmann. Through a looping choreography, the work problematizes the verticalism (rise and fall) of naked male bodies, in a grayish haunting-landscape, where there is a blurring of the horizon of expectation. The perlocutionary title adds a layer of meaning to the immanent plane of this representation of presence. The looping bets on a temporality of insistence, persistence, through repetitive movements that kinesiotically activate the axes of these bodies both in the sagittal plane, frontal and transverse. Through the cartographic methodology it is hoped to relate these exhausted bodies, with their osmotic identity contours, with the technicality of the movements and their micro-perceptions, with the rituality of the repetition of this bio-history, and the associative cognitiveness of the paleonymic title.

Keywords: Digital Art; Looping; Performance; Cartography.

INTRODUÇÃO

Peter Aerschmann, artista visual, coleciona arquivos pessoais de objetos e pessoas, em espaços públicos, de diversos lugares do mundo. Realiza recortes digitais de fotografias e vídeos que são utilizados em colagens, na construção de um determinado espaço, que se apresenta como um minimundo. A esses recortes, agrupados separadamente, Aerschmann produziu uma obra intitulada *Constelações*, 2012 (Imagem 1). Se seguirmos um pensamento benjaminiano, cada

CIA CT/SAD 09

obra seria uma estrela e a relação entre estrelas comporiam constelações, numa associação de ideias que complexificam o seu trabalho. “Um arquivo muito particular, na medida em que (...) apresenta uma topologia material-temporal que se abre e se disponibiliza para desdobramentos transversais com ressonâncias em novos trabalhos ou em novos corpos.” (COSTA, 2008, p. 391).

CONSTELAÇÕES 1 - 48 , 2012, 70x50cm, Impressão Lambda, ed. 3+1AP (vista da instalação, Gallerie Anne de Villepoix, Paris)

Figura 1 – Constelações, 2012, de Peter Aerschmann.

Fonte: Print do *site* de Aerschmann (*works*).

Ao utilizar como tecnologia para a animação de seu material de arquivo, a computação gráfica, além de presentificar situações do aqui e agora, também acaba trabalhando com a memória.

TECNOLOGIA E ARTE

As videoartes, realizadas pelo artista, utilizam da animação por computação. Para as fotografias, uma animação por recortes, na mesa digitalizadora. Aplica movimentos através de quadros-chave (gera automaticamente as posições intermediárias, através da interpolação) na linha do tempo, “marcando variáveis de posição, rotação, tamanho, opacidade, entre outros valores computáveis” (LIMA, 2009, p. 48). Na gravação em vídeo, utiliza a técnica de rastreamento de movimento. Utiliza esqueletos digitais, “sistemas de controle visual que

CIACT/SAD 09

permitem o reaproveitamento de ações do animador e a edição de sequências e ciclos previamente animados em novas cenas e o aproveitamento de uma animação em outros personagens” (LIMA, 2009, p. 93). A coreografia em *looping* desses corpos, atuam política e socialmente, na paisagem formada sinteticamente, através da “intervenção no fluxo de movimento e nas suas representações” (LEPECKI, 2012, p. 56), transformando o espaço “de circulação, num espaço onde um sujeito possa aparecer” (RANCIÈRE, 2010, p. 37). Em Lazaro, a mesma figura masculina se repete, assim como a árvore Bétula, em diferentes posições. Apesar do movimento ascensional, onde o verticalismo prepondera, cinesiologicamente, esse corpo-Lazaro trabalha todos os eixos (sagital, transverso, vertical) e planos (sagital, frontal, transversal), com movimentos de flexão, extensão, hiperextensão, abdução, adução e rotação. Essa experiência do movimento repetitivo, ao propiciar a fadiga física, permite surgir a consciência corporal do sujeito em sua imanência.

O ESPAÇO CONCEBIDO RELACIONAL

A reciclagem do material de arquivo então se dá não só com as imagens capturadas, como com os movimentos executados, para a produção representacional de um determinado espaço social configurado. Como exemplo, as obras *Give and take*, 2009 (Imagem 2) e *Lazaro*, 2007 (Imagem 3), comungam o arquivo da árvore Bétula, de cone branco, cuja seiva possui propriedades medicinais (JARDIM, 2019), sendo considerada por alguns como um bálsamo. As paisagens construídas “coloca-nos num ponto sensível da objetividade, no momento em que é preciso colher o detalhe despercebido e dominado” (BACHELARD, 1993, p. 298). A resignificação do espaço vivido em performance de corpos, fica mais acentuada com os tons de cinza utilizados. A (ausência) cor causa uma hibridação/camuflagem entre seres vivos e o ambiente. A cor cinza traduz uma certa neutralidade, um equilíbrio entre vida, morte e ressurreição. “É cinza porque não é branco nem preto (...). Cinza porque não é quente nem frio. Cinza porque é um ponto não dimensional, ponto entre as dimensões e em sua intersecção ou nos cruzamentos dos caminhos” (KLEE, 1964, p.56-65).

CIACT/SAD 09

Figura 2 – *Frame Give and take*, 2009, de Peter Aerschmann.
Fonte: *Print de Selected Videos* do autor no vimeo.

Figura 3 – *Frame de Lazaro*, 2007, de Peter Aerschmann.
Fonte: *Print de Selected Videos* do autor no vimeo.

A sobreposição palimpséstica dessas paisagens híbridas, reais e virtuais, atuam no percepto do observador, como uma assombração (*ghosting*) carlsoniana, visto que se utiliza, como no teatro, de um “um processo que se realiza através de procedimentos de citações, colagens e ressignificações resultantes da negociação entre memória e cognição” (ANDRADE, 2016, p. 76)

CIACT/SAD 09

LAZARO

O título Lazaro é ao mesmo tempo, um ato perlocucionário, porque visa imprimir uma reação do observador no intuito de criar e fazer refletir sobre a associação com um nome bíblico e paleonímico porque é “um gesto desconstrutor (...) na medida em que se destina a um questionamento das funções históricas de oposições conceituais (...) por trabalhar textualmente o próprio conceito e, acima de tudo, por encadeá-lo a um movimento de diferença.” (GLOSSÁRIO DE DERRIDA, 1976, p. 62). Isso se o espectador fizer a associação com o Lazaro bíblico, de Betania, que não recebe ajuda de Cristo para recuperação de sua saúde e, sim a graça da ressurreição, após quatro dias da sua morte, quando Jesus pede, aos presentes, que lhe tirem a mortalha. O corpo nu aparece na videoinstalação então como uma estética do acontecimento. “O corpo é exposto como duração; a duração é a resistência do corpo à sua própria materialidade. (...), a existência do ser se tece no movimento de uma finitude infinita” (FLORENTINO, 2018, p. 11; 15). O desnudamento, aparece aqui, como uma forma de dar sentido, através da superfície exposta, à existência humana.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A videoarte Lazaro, 2007, apresenta um *looping* de 12” em que corpos-árvores-Lazaro(s) procuram ascender, mas sempre retornam ao chão. É possível fazer uma tradução multimodal da obra se o espectador relacionar o modo textual do título com o modo visual. Camadas de complexidade se sobrepõe na paisagem apresentada, na relação de árvores medicinais com o corpo-quase-morto, a floresta-quase-morta e as gradações de cinza sem contornos definidos, em uma imagem, ao mesmo tempo, virtual e real, com um horizonte em vias de (des)aparecimento.

REFERÊNCIAS

CIACT/SAD 09

AERSCHMANN, Peter. Constelações. Disponível em: <<https://www.aerschmann.ch/work.htm>>. Acesso em <29 abr 2024>.

AERSCHMANN, Peter. Give and take. HD Vídeo. 2009

AERSCHMANN, Peter. Lazaro. HD Vídeo. 2007

AERSCHMANN, Peter. Selected vídeos. Disponível em: <<https://vimeo.com/16639037>>. Acesso em: <29 abr. 2024>.

ANDRADE, Eduardo. Espaço performativo, espaço assombrado: Processos de citação, iteração e as negociações com a memória do lugar. *O Percevejo Online* | V. 8, n. 1 | p. 73-89 | jan. / jun. 2016

BACHELARD, Gaston. *A poética do espaço*. 1ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1993

CARLSON, Marvin. *The Haunted Stage: The Theatre as Memory Machine*. University of Michigan, 2001.

COMITÊ INVISÍVEL. *Aos nossos amigos: crise e insurreição*. Tradução de Edições Antipáticas. São Paulo: n-1 edições, 2016.

COSTA, Luiz Cláudio. Registro e arquivo na arte: disponibilidade, modos e transferências fantasmática de escrituras. *Anais ANPAP. 17º Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas Panorama da Pesquisa em Artes Visuais*. Florianópolis, 2008

COURI, Aline. O Loop na Arte Audiovisual Experimental. *Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. XXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação*. Rio de Janeiro: Uerj, 2005.

DELEUZE, Gilles. *Diferença e repetição*. Rio de Janeiro: Graal, 1998.

FLORENTINO, Adilson. *A performance-arte em corpo: o desnudamento como experiência performativa*. Rascunhos, v.5, n.1. Uberlândia, MG, 2018

FOUCAULT, Michel. *História da Sexualidade I: A Vontade de Saber*. Rio de Janeiro: Graal, 1988.

GLOSSÁRIO DE DERRIDA. *Paleonímia*. Trabalho realizado pelo Departamento de Letras da PUC/RJ, supervisão geral de Silvano Santiago. Rio de Janeiro, Editora Francisco Alves, 1976.

GLOSSÁRIO DE DERRIDA. *Repetição*. Trabalho realizado pelo Departamento de Letras da

CIACT/SAD 09

PUC/RJ, supervisão geral de Silvano Santiago. Rio de Janeiro, Editora Francisco Alves, 1976.

HAN, Byung-Chul. *Sociedade do cansaço* / Byung-Chul Han. Tradução de Enio Paulo Giachini. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2015.

JARDIM, Ana Sofia. *Betula Spp Na Clínica: Evidência Científica*. (Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado Integrado em Medicina da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra). Coimbra, Portugal, 2019.

KLEE, Paul. *Théorie de l'art moderne*. Genève: Gonthier, 1964

LEPECKI, André. Coreopolítica e coreopólicia. *ILHA* v. 13, n. 1, p. 41-60, jan./jun. (2011) 2012

LEPECKI, André. *Exaurir a dança: performance e a política do movimento*. 1. ed. São Paulo: Annablume, 2017.

LIMA, Daniel Pinheiro. *Animação de recorte do stop motion ao digital*. (Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado em Artes Visuais da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais). Belo Horizonte, 2009.

RANCIÈRE, Jacques. *Dissensus: On Politics and Aesthetics*. London/ New York: Continuum, 2010.

STEPHAN, Arlindo. *Entre as artes visuais e o design: O movimento concreto e o projeto na atualidade*. Tese. São Paulo: Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, 2012.

Como citar este texto:

KLEMZ, Monica R. Lazaro de Peter Aerschmann: a queda “em suspensão” de um corpo-árvore digital. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-7.